

Universidade de Lisboa
Faculdade de Letras

Variabilidade *vs.* homogeneidade no tecno-complexo Acheulense
e a importância do suporte: uma abordagem baseada nos *Large
Cutting Tools* do território português (entre os rios Lis e Tejo)

Anexo I – Variáveis aferidas no estudo tecno-tipológico

Mestrado em Arqueologia

Carlos Felipe Santos Fernandes e Coelho Ferreira

2023

Dissertação especialmente elaborada para a obtenção do grau de Mestre,
orientada pelo Professor Doutor João Pedro Cunha-Ribeiro e pelo Professor
Doutor Eduardo Méndez-Quintas

Índice Anexo I

Índice	2
Variáveis aferidas no estudo tecno-tipológico	3
1. Geral.....	3
2. Grupo dos bifaces	4
3. Picos triédricos.....	9
4. Machados de mão	14
5. LCTs diversos	19
Bibliografia citada no Anexo I.....	23

Variáveis aferidas no estudo tecno-tipológico

1. Geral

- Identificação da peça e proveniência;
- Matéria-prima – Quartzito; Quartzo; Sílex; Lidito;
- Estado físico – Fresco (pode-se indicar a existência, ou não, de arestas vivas, consoante a jazida); Rolado; Parcialmente eolizado; Eolizado; Dupla pátina; Indeterminado;
- Comprimento (C), em milímetros (dimensão aferida segundo o eixo maior de simetria da peça);
- Largura (L), em milímetros (dimensão máxima perpendicular em relação à anterior);
- Espessura (e), em milímetros (aferida em função da orientação das duas dimensões anteriores);
- Peso (p), em gramas;
- Categoria – Machado de mão; Uniface; Biface parcial; Biface; Pico triédrico; LCT diverso; Esboço de LCT; Fragmento de LCT;
- Suporte – Seixo rolado; Calote; Lasca de descorticagem (>75% de córtex preservado na face dorsal); Lasca cortical (50-75% de córtex preservado na face dorsal); Lasca com restos corticais (25-50% córtex preservado na face dorsal); Lasca não cortical (<25% córtex preservado na face dorsal); Lasca Kombewa; Lasca indeterminada; Fragmento de lasca; Indeterminado – provável lasca; Indeterminado;

Nota: Os termos utilizados e o seu significado já foram previamente descritos em trabalhos anteriores, nomeadamente em Inizan *et al.* (1999), mas também em Cunha-Ribeiro (1999), García-Medrano *et al.* (2020), Méndez-Quintas (2017), Sharon (2006). Quando existir algum conceito introduzido na presente dissertação (ao nível da estratégia de talhe), este será explicado na primeira vez que aparecer.

2. Grupo dos bifaces

- Identificação da peça e proveniência;
- Matéria-prima;
- Comprimento (C), em milímetros (dimensão aferida segundo o eixo maior de simetria da peça);
- Largura (L), em milímetros (dimensão máxima perpendicular em relação à anterior);
- Espessura (e), em milímetros (aferida em função da orientação das duas dimensões anteriores);
- Peso (p), em gramas;
- Largura no ponto médio (m), em milímetros (determinada perpendicularmente ao ponto médio do eixo maior de simetria da peça);
- Altura da largura média (a), em milímetros (altura a que se encontra a largura máxima da peça em relação à respetiva base);
- Categoria – Uniface; Biface parcial; Biface;
- Tipo – segundo a tipologia de Bordes (1961);
- Suporte – Seixo rolado; Calote; Lasca de descorticagem (>75% de córtex preservado na face dorsal); Lasca cortical (50-75% de córtex preservado na face dorsal); Lasca com restos corticais (25-50% de córtex preservado na face dorsal); Lasca não cortical (<25% de córtex preservado na face dorsal); Lasca Kombewa; Lasca com dorso natural; Lasca indeterminada; Fragmento de lasca; Indeterminado
- Elementos relativos ao suporte aferidos para as peças sobre lasca:
 - Localização da percussão – estando a peça orientada segundo o seu eixo maior de simetria e posicionada com a face dorsal da lasca suporte virada para cima, determina-se a localização da percussão com base na disposição dos principais pontos da rosa dos ventos;
 - Talão – Cortical; Liso; Diedro; Facetado; Linear; Punctiforme; Suprimido; Parcialmente suprimido; Bipolar; Fraturado; Acidente de *Siret*; Ausente; Indeterminado;
 - Forma do talão – Convexa; Côncava; Reta; Sinuosa; Punctiforme; Suprimida; Parcialmente suprimida; Fraturada; Acidente de *Siret*; Ausente; Indeterminada;
 - Comprimento do talão, em milímetros;
 - Espessura do talão, em milímetros;

- Ângulo do talão;
- Bolbo – Desenvolvido; Pouco desenvolvido; Duplo bolbo; Lasca parasita; Difuso; Suprimido; Parcialmente suprimido; Fraturado; Acidente de *Siret*; Ausente; Indeterminado;
- Negativos do suporte (número);
- Padrão dos negativos do suporte – Monopolar; Ortogonal; Bipolar; Lateral; Bilateral; Periférico; Centrípeto; Multipolar; Indeterminado;
- Elementos morfológicos aferidos:
 - Extremidade distal – Convexa; Côncava; Reta; Apontada; Apontada fraturada; Sinuosa; Fraturada; Reavivada; Bisel; Indeterminada;
 - Zona proximal – Convexa; Côncava; Reta; Apontada; Sinuosa; Fraturada; Indeterminada;
 - Tipo de base – eCx: base espessa devido à preservação da superfície cortical do suporte; eSi: base espessa devido à morfologia do suporte (aplica-se sobretudo às lascas e calotes); eTu: base espessa, mas talhada unifacialmente; eTp: base espessa parcialmente talhada; cSl: base cortante determinada pela morfologia do suporte; cTu: base cortante talhada unifacialmente; cTp: base cortante talhada parcialmente; cTb: base cortante talhada bifacialmente; mTu: base mista, cortante e espessa, com a zona cortante definida por talhe unifacial; mTb: base mista, cortante e espessa, com a zona cortante definida por talhe bifacial; mSl: base mista devido exclusivamente à morfologia do suporte;
 - Forma do lado esquerdo – Convexa; Convexa sinuosa; Côncava; Côncava sinuosa; Reta; Apontada; Sinuosa; Fraturada; Indeterminada;
 - Forma do lado direito – Descrição idêntica à anterior;
 - Aresta da extremidade distal – Regular; Pouco sinuosa; Sinuosa; Fraturada; Indeterminada;
 - Aresta da zona proximal – Descrição idêntica à anterior;
 - Aresta esquerda – Descrição idêntica à anterior;
 - Aresta direita – Descrição idêntica à anterior;
 - Silhueta – Simétrica (S); Simetria desequilibrada (Sd); Assimétrica (A);
 - Secção transversal – Plano-convexa; Biconvexa assimétrica; Biconvexa; Romboidal; Romboidal irregular; Tabular; Trapezoidal; Triangular; Irregular; Indeterminada;

- Secção longitudinal – Descrição idêntica à anterior.
- Elementos relativos à transformação por talhe do suporte:
 - Superfície cortical reverso¹ (0; <25%, 25-50%; 50-75%, >75%; 100);
 - Superfície cortical anverso (0; <25%, 25-50%; 50-75%, >75%; 100);
 - Superfície talhada reverso (0; <25%, 25-50%; 50-75%, >75%; 100);
 - Superfície talhada anverso (0; <25%, 25-50%; 50-75%, >75%; 100);
 - Negativos de configuração reverso (número);
 - Negativos de configuração anverso (número);
 - Total de negativos de configuração (número);
 - Negativos de regularização reverso (número);
 - Negativos de configuração anverso (número);
 - Total negativos de regularização (número);
 - Total de negativos (número);
 - Perímetro total do artefacto (PT), em milímetros;
 - Perímetro útil (PU), em milímetros (corresponde à aferição do potencial cortante do utensílio);
 - Perímetro configurado (PC), em milímetros;
 - Perímetro regularizado (PR), em milímetros;
 - Índice de configuração (IC) – calculado a partir da divisão do PC pelo PT;
 - Índice de regularização (IR) – calculado a partir da divisão do PR pelo PT;
 - Zona configurada (1, 2, 3, 4, 5, 6, inexistente) (fig. 1);
 - Configuração – Unifacial; Parcial (quando o talhe incide em ambas as faces, mas o carácter bifacial não ultrapassa 50% do perímetro total do artefacto); Bifacial; Inexistente; Indeterminada;
 - Estratégia de configuração² – Direta; Inversa; Sequencial direta; Sequencial inversa; Sequencial (nos casos em que o talhe é sequencial, mas não é possível

¹ Em exemplares sobre lasca, o reverso corresponde à face ventral do suporte; numa peça sobre calote, o reverso corresponde à face mais plana e/ou com menos córtex preservado; numa peça sobre seixo, tendo em conta trabalhos prévios (ex.: Méndez-Quintas, 2017; Sharon, 2006; Goren-Inbar *et al.*, 2018), considerou-se enquanto reverso a face com menos córtex, mais plana e menos espessa.

² Para os bifaces parciais e os bifaces do Casal do Azemel, identificaram-se cinco sequências operatórias, explanadas no Volume principal da dissertação: **1** – talhe alternante; **2** – talhe alterno; **3** – peças talhadas de forma seq., sem hierarquização morfológica (a – seq. direto; b – seq. inverso; c – seq. rotativo; d – alternante; e – misto); **4** – peças da seq. op. principal com hierarquização morfológica (a – seq. direto; c – seq. rotativo; d – alternante; e – misto); **5** – peças da seq. op. inversa com hierarquização morfológica (b – seq. inverso; e – misto). Nos unifaces dessa jazida, acrescenta-se a letra *s* (cadeia operatória simplificada). Identifica-se ainda a presença (d) ou ausência (n) de um diedro.

definir qual face foi talhada primeiro); Sequencial rotativa (quando a configuração se inicia pelo bordo de uma das faces, seguindo-se a rotação do volume para se proceder ao talhe da face oposta, existindo uma nova rotação para terminar o talhe do bordo oposto ao primeiro a ser configurado); Mista (um bordo talhado de forma sequencial, ou unifacial, e outro talhado de forma alternante); Alterna; Alternante; Multidirecional; Indeterminada.

- Reverso, padrão dos negativos de configuração – Monopolar; Ortogonal; Bipolar; Lateral; Bilateral; Periférico; Centrípeto; Multipolar; Indeterminado;
- Anverso, padrão dos negativos de configuração – Descrição idêntica à anterior;
- Configuração invasiva – Reverso; Anverso; Ambas; Inexistente;
- Zona regularizada (1, 2, 3, 4, 5, 6, inexistente) (fig. 1);
- Regularização – Unifacial; Parcial; Bifacial; Inexistente;
- Estratégia de regularização – Direta; Inversa; Sequencial direta; Sequencial inversa; Sequencial; Sequencial rotativa; Mista; Alterna; Alternante; Multidirecional; Sem hierarquização (quando a regularização é pontual e/ou localizada, não sendo propriamente possível definir uma *sequência* na ordem das extrações entre as faces em que incide); Indeterminada; Inexistente.
- Reverso, padrão dos negativos de regularização – Monopolar; Ortogonal; Bipolar; Lateral; Bilateral; Periférico; Centrípeto; Multipolar; Indeterminado;
- Anverso, padrão dos negativos de regularização – Descrição idêntica à anterior;

Figura 1 – Opções para a incidência da configuração/regularização ao nível do artefacto.

- Configuração
 - Zona 1 (Config. 1) (fig. 2) – Direta; Inversa; Sequencial direta; Sequencial inversa; Sequencial; Alternante; Bifacial; Indeterminada;
 - Zona 2 (Config. 2) – Descrição idêntica à anterior;
 - Zona 3 (Config. 3) – Descrição idêntica à anterior;

- Zona 4 (Config. 4) – Descrição idêntica à anterior;
- Zona 5 (Config. 5) – Descrição idêntica à anterior;
- Zona 6 (Config. 6) – Descrição idêntica à anterior;
- Regularização
 - Zona 1 (Reg. 1) (fig. 2) – Direta; Inversa; Sequencial direta; Sequencial inversa; Sequencial; Alternante; Bifacial; Indeterminada;
 - Zona 2 (Reg. 2) – Descrição idêntica à anterior;
 - Zona 3 (Reg. 3) – Descrição idêntica à anterior;
 - Zona 4 (Reg. 4) – Descrição idêntica à anterior;
 - Zona 5 (Reg. 5) – Descrição idêntica à anterior;
 - Zona 6 (Reg. 6) – Descrição idêntica à anterior;

Figura 2 - Zonas em que se reparte o artefacto para caracterizar, em diferentes porções, de forma mais detalhada, os negativos de configuração/regularização.

3. Picos triédricos

- Identificação da peça e proveniência;
- Matéria-prima;
- Comprimento (C), em milímetros (dimensão aferida segundo o eixo maior de simetria da peça);
- Largura (L), em milímetros (dimensão máxima perpendicular em relação à anterior);
- Espessura (e), em milímetros (aferida em função da orientação das duas dimensões anteriores);
- Peso (p), em gramas;
- Tipo (fig. 3) – adaptado de Querol & Santonja (1979);

Figura 3 - Tipologia dos picos triédricos classificados.

- Suporte – Seixo rolado; Calote; Lasca de descorticação (>75% de córtex preservado na face dorsal); Lasca cortical (50-75% de córtex preservado na face dorsal); Lasca com restos corticais (25-50% de córtex preservado na face dorsal); Lasca não cortical (<25% de córtex preservado na face dorsal); Lasca Kombewa; Lasca indeterminada; Fragmento de lasca; Indeterminado.

- Elementos relativos ao suporte aferidos para as peças sobre lasca:
 - Localização da percussão – estando a peça orientada segundo o seu eixo maior de simetria e posicionada com a face dorsal da lasca suporte virada para cima, determina-se a localização da percussão com base na disposição dos principais pontos da rosa dos ventos;
 - Talão – Cortical; Liso; Diedro; Facetado; Linear; Punctiforme; Suprimido; Parcialmente suprimido; Bipolar; Fraturado; Acidente de *Siret*; Ausente; Indeterminado;
 - Forma do talão – Convexa; Côncava; Reta; Sinuosa; Punctiforme; Suprimida; Parcialmente suprimida; Fraturada; Acidente de *Siret*; Ausente; Indeterminada;
 - Comprimento do talão, em milímetros;
 - Espessura do talão, em milímetros;
 - Ângulo do talão;
 - Bolbo – Desenvolvido; Pouco desenvolvido; Duplo bolbo; Lasca parasita; Difuso; Suprimido; Parcialmente suprimido; Fraturado; Acidente de *Siret*; Ausente; Indeterminado;
 - Negativos do suporte (número);
 - Padrão dos negativos do suporte – Monopolar; Ortogonal; Bipolar; Lateral; Bilateral; Periférico; Centrípeto; Multipolar; Indeterminado;
- Elementos morfológicos aferidos:
 - Extremidade distal – Convexa; Côncava; Reta; Apontada; Apontada fraturada; Sinuosa; Fraturada; Reavivada; Bisel; Indeterminado;
 - Zona proximal – Convexa; Côncava; Reta; Apontada; Sinuosa; Fraturada; Indeterminada;
 - Tipo de base – eCx: base espessa devido à preservação da superfície cortical do suporte; eSi: base espessa devido à morfologia do suporte (aplica-se sobretudo às lascas e calotes); eTu: base espessa, mas talhada unifacialmente; eTp: base espessa parcialmente talhada; cSl: base cortante determinada pela morfologia do suporte; cTu: base cortante talhada unifacialmente; cTb: base cortante talhada bifacialmente; mTu: base mista, cortante e espessa, com a zona cortante definida por talhe unifacial; mTb: base mista, cortante e espessa, com a zona cortante definida por talhe bifacial; mSl: base mista devido exclusivamente à morfologia do suporte;

- Forma do lado esquerdo – Convexa; Convexa sinuosa; Côncava; Côncava sinuosa; Reta; Apontada; Sinuosa; Fraturada; Indeterminada;
- Forma do lado direito – Descrição idêntica à anterior;
- Aresta da extremidade distal – Regular; Pouco sinuosa; Sinuosa; Fraturada; Indeterminada;
- Aresta da zona proximal – Regular; Pouco sinuosa; Sinuosa; Fraturada; Indeterminada;
- Aresta esquerda – Regular; Pouco sinuosa; Sinuosa; Fraturada; Indeterminada;
- Aresta direita – Descrição idêntica à anterior;
- Silhueta – Simétrica (S); Simetria desequilibrada (Sd); Assimétrica (A)
- Secção transversal – Plano-convexa; Biconvexa assimétrica; Biconvexa; Romboidal; Romboidal irregular; Tabular; Trapezoidal; Triangular; Irregular; Indeterminada;
- Secção longitudinal – Descrição idêntica à anterior.
- Elementos relativos à transformação por talhe do suporte:
 - Superfície cortical reverso (0; <25%, 25-50%; 50-75%, >75%; 100);
 - Superfície cortical anverso (0; <25%, 25-50%; 50-75%, >75%; 100);
 - Superfície talhada reverso (0; <25%, 25-50%; 50-75%, >75%; 100);
 - Superfície talhada anverso (0; <25%, 25-50%; 50-75%, >75%; 100);
 - Negativos de configuração reverso (número);
 - Negativos de configuração anverso (número);
 - Total de negativos de configuração (número);
 - Negativos de regularização reverso (número);
 - Negativos de configuração anverso (número);
 - Total negativos de regularização (número);
 - Total de negativos (número);
 - Perímetro total do artefacto (PT), em milímetros;
 - Perímetro útil (PU), em milímetros;
 - Perímetro configurado (PC), em milímetros;
 - Perímetro regularizado (PR), em milímetros;
 - Índice de configuração (IC) – calculado a partir da divisão do PC pelo PT;
 - Índice de regularização (IR) – calculado a partir da divisão do PR pelo PT;
 - Zona configurada (1, 2, 3, 4, 5, 6, inexistente) (fig. 4);

- Configuração – Unifacial; Parcial (quando o talhe incide em ambas as faces, mas o carácter bifacial não ultrapassa 50% do perímetro total do artefacto); Bifacial; Trifacial; Inexistente; Indeterminada;
- Estratégia de configuração – Direta; Inversa; Sequencial direta; Sequencial inversa; Sequencial (nos casos em que o talhe é sequencial, mas não é possível definir qual face foi talhada primeiro); Sequencial rotativa (quando a configuração se inicia pelo bordo de uma das faces, seguindo-se a rotação do volume para se proceder ao talhe da face oposta, existindo uma nova rotação para terminar o talhe do bordo oposto ao primeiro a ser configurado); Mista (um bordo talhado de forma sequencial, ou unifacial, e outro talhado de forma alternante); Alterna; Alternante; Multidirecional; Indeterminada.
- Reverso, padrão dos negativos de configuração– Monopolar; Ortogonal; Bipolar; Lateral; Bilateral; Periférico; Centrípeto; Multipolar; Indeterminado;
- Anverso, padrão dos negativos de configuração– Descrição idêntica à anterior;
- Configuração invasiva – Reverso; Anverso; Ambos;
- Zona regularizada (1, 2, 3, 4, 5, 6, inexistente) (fig. 4);

Figura 4 – Opções para a incidência da configuração/regularização ao nível do artefacto.

- Regularização – Unifacial; Parcial (quando o talhe incide em ambas as faces, mas o carácter bifacial não ultrapassa 50% do perímetro total do artefacto); Bifacial; Inexistente;
- Estratégia de regularização – Direta; Inversa; Sequencial direta; Sequencial inversa; Sequencial; Sequencial rotativa; Mista; Alterna; Alternante; Multidirecional; Sem hierarquização (quando a regularização é pontual e localizada, não sendo propriamente possível definir a sua *sequência*); Indeterminada; Inexistente.
- Reverso, padrão dos negativos de regularização– Monopolar; Ortogonal; Bipolar; Lateral; Bilateral; Periférico; Centrípeto; Multipolar; Indeterminado;

- Anverso, padrão dos negativos de regularização– Descrição idêntica à anterior;
- Configuração
 - Zona 1 (Config. 1) (fig. 5) – Direta; Inversa; Sequencial direta; Sequencial inversa; Sequencial; Alternante; Bifacial; Indeterminada;
 - Zona 2 (Config. 2) – Descrição idêntica à anterior;
 - Zona 3 (Config. 3) – Descrição idêntica à anterior;
 - Zona 4 (Config. 4) – Descrição idêntica à anterior;
 - Zona 5 (Config. 5) – Descrição idêntica à anterior;
 - Zona 6 (Config. 6) – Descrição idêntica à anterior;
- Regularização
 - Zona 1 (Reg. 1) (fig. 5) – Direta; Inversa; Sequencial direta; Sequencial inversa; Sequencial; Alternante; Bifacial; Indeterminada;
 - Zona 2 (Reg. 2) – Descrição idêntica à anterior;
 - Zona 3 (Reg. 3) – Descrição idêntica à anterior;
 - Zona 4 (Reg. 4) – Descrição idêntica à anterior;
 - Zona 5 (Reg. 5) – Descrição idêntica à anterior;
 - Zona 6 (Reg. 6) – Descrição idêntica à anterior;

Figura 5 - Zonas em que se reparte o artefacto para caracterizar, em diferentes porções, de forma mais detalhada, os negativos de configuração/regularização.

4. Machados de mão

- Identificação da peça e proveniência;
- Matéria-prima;
- Comprimento (C), em milímetros (dimensão aferida segundo o eixo maior de simetria da peça);
- Largura (L), em milímetros (dimensão máxima perpendicular em relação à anterior);
- Espessura (e), em milímetros (aferida em função da orientação das duas dimensões anteriores);
- Peso (p), em gramas;
- Tipo – segundo a tipologia de Tixier (1956);
- Suporte – Lasca de descorticação (>75% de córtex preservado na face dorsal); Lasca cortical (50-75% de córtex preservado na face dorsal); Lasca com restos corticais (25-50% de córtex preservado na face dorsal); Lasca não cortical (<25% de córtex preservado na face dorsal); Lasca Kombewa;
- Suporte
 - Localização da percussão – estando a peça orientada segundo o seu eixo maior de simetria e posicionada com a face dorsal da lasca suporte virada para cima, determina-se a localização da percussão com base na disposição dos principais pontos da rosa dos ventos;
 - Talão – Cortical; Liso; Diedro; Facetado; Linear; Punctiforme; Suprimido; Parcialmente suprimido; Bipolar; Fraturado; Acidente de *Siret*; Ausente; Indeterminado;
 - Forma do talão – Convexa; Côncava; Reta; Sinuosa; Punctiforme; Suprimida; Parcialmente suprimida; Fraturada; Acidente de *Siret*; Ausente; Indeterminada;
 - Comprimento do talão, em milímetros;
 - Espessura do talão, em milímetros;
 - Ângulo do talão;
 - Bolbo – Desenvolvido; Pouco desenvolvido; Duplo bolbo; Lasca parasita; Difuso; Suprimido; Parcialmente suprimido; Fraturado; Acidente de *Siret*; Ausente; Indeterminado;
 - Negativos do suporte (número);

- Padrão dos negativos do suporte – Monopolar; Ortogonal; Bipolar; Lateral; Bilateral; Periférico; Centrípeto; Multipolar; Indeterminado;
- Elementos morfológicos aferidos:
 - Extremidade distal – Convexa; Côncava; Reta; Apontada; Apontada fraturada; Sinuosa; Fraturada; Reavivada; Bisel; Indeterminado;
 - Posição do gume – Transversal; Oblíqua à esquerda; Oblíqua à direita; Apontada; Indeterminada;
 - Zona proximal – Convexa; Côncava; Reta; Apontada; Sinuosa; Fraturada; Indeterminada;
 - Tipo de base – eCx: base espessa devido à preservação da superfície cortical do suporte; eSi: base espessa devido à morfologia do suporte (aplica-se sobretudo às lascas e calotes); eTu: base espessa, mas talhada unifacialmente; eTp: base espessa parcialmente talhada; cSl: base cortante determinada pela morfologia do suporte; cTu: base cortante talhada unifacialmente; cTb: base cortante talhada bifacialmente; mTu: base mista, cortante e espessa, com a zona cortante definida por talhe unifacial; mTb: base mista, cortante e espessa, com a zona cortante definida por talhe bifacial; mSl: base mista devido exclusivamente à morfologia do suporte;
 - Forma do lado esquerdo – Convexa; Convexa sinuosa; Côncava; Côncava sinuosa; Reta; Apontada; Sinuosa; Fraturada; Indeterminada;
 - Forma do lado direito – Descrição idêntica à anterior;
 - Aresta esquerda – Regular; Pouco sinuosa; Sinuosa; Fraturada; Indeterminada;
 - Aresta direita – Descrição idêntica à anterior;
 - Silhueta – Silhueta – U simétrica (U); U simétrica desequilibrada (U sd.); U assimétrica (U ass.); V simétrica (V); V simétrica desequilibrada (V sd.); V assimétrica (V ass.); Indeterminada;
 - Secção transversal – Plano-convexa; Biconvexa assimétrica; Biconvexa; Romboidal; Romboidal irregular; Tabular; Trapezoidal; Triangular; Irregular; Indeterminada;
 - Secção longitudinal – Descrição idêntica à anterior.
- Elementos relativos à transformação por talhe do suporte:
 - Superfície afetada por levantamentos prévios (0; <25%; 25-50%; 50-75%; >75%; 100);

- Superfície talhada reverso (0; <25%, 25-50%; 50-75%, >75%; 100);
- Superfície talhada anverso (0; <25%, 25-50%; 50-75%, >75%; 100);
- Negativos de configuração reverso (número);
- Negativos de configuração anverso (número);
- Total de negativos de configuração (número);
- Negativos de regularização reverso (número);
- Negativos de configuração anverso (número);
- Total negativos de regularização (número);
- Total de negativos (número);
- Perímetro total do artefacto (PT), em milímetros;
- Perímetro útil (PU), em milímetros;
- Perímetro configurado (PC), em milímetros;
- Perímetro regularizado (PR), em milímetros;
- Perímetro do gume distal (PGd), em milímetros;
- Índice de configuração (IC) – calculado a partir da divisão do PC pelo PT;
- Índice de regularização (IR) – calculado a partir da divisão do PR pelo PT;
- Índice do gume distal (IGd) – calculado a partir da divisão do PGd pelo PT;
- Zona configurada (1, 2, 3, 4, 5, 6, inexistente) (fig. 6);
- Configuração – Unifacial; Parcial (quando o talhe incide em ambas as faces, mas o carácter bifacial não ultrapassa 50% do perímetro total do artefacto); Bifacial; Inexistente; Indeterminada;
- Estratégia de configuração – Direta; Inversa; Sequencial direta; Sequencial inversa; Sequencial (nos casos em que o talhe é sequencial, mas não é possível definir qual face foi talhada primeiro); Sequencial rotativa (quando a configuração se inicia pelo bordo de uma das faces, seguindo-se a rotação do volume para se proceder ao talhe da face oposta, existindo uma nova rotação para terminar o talhe do bordo oposto ao primeiro a ser configurado); Mista (um bordo talhado de forma sequencial, ou unifacial, e outro talhado de forma alternante); Alterna; Alternante; Multidirecional; Indeterminada.
- Reverso, padrão dos negativos de configuração– Monopolar; Ortogonal; Bipolar; Lateral; Bilateral; Periférico; Centrípeto; Multipolar; Indeterminado;
- Anverso, padrão dos negativos de configuração– Descrição idêntica à anterior;
- Configuração invasiva – Reverso; Anverso; Ambos;
- Zona regularizada (1, 2, 3, 4, 5, 6, inexistente) (fig. 6);

- Regularização – Unifacial; Parcial (quando o talhe incide em ambas as faces, mas o carácter bifacial não ultrapassa 50% do perímetro total do artefacto); Bifacial; Inexistente;
- Estratégia de regularização – Direta; Inversa; Sequencial direta; Sequencial inversa; Sequencial; Sequencial rotativa; Mista; Alterna; Alternante; Multidirecional; Sem hierarquização (quando a regularização é pontual e localizada, não sendo propriamente possível definir a sua *sequência*); Indeterminada; Inexistente.
- Reverso, padrão dos negativos de regularização– Monopolar; Ortogonal; Bipolar; Lateral; Bilateral; Periférico; Centrípeto; Multipolar; Indeterminado;
- Anverso, padrão dos negativos de regularização– Descrição idêntica à anterior;

Figura 6 – Opções para a incidência da configuração/regularização ao nível do artefacto.

- Configuração
 - Zona 1 (Config. 1) (fig. 7) – Direta; Inversa; Sequencial direta; Sequencial inversa; Sequencial; Alternante; Bifacial; Indeterminada;
 - Zona 2 (Config. 2) – Descrição idêntica à anterior;
 - Zona 3 (Config. 3) – Descrição idêntica à anterior;
 - Zona 4 (Config. 4) – Descrição idêntica à anterior;
 - Zona 5 (Config. 5) – Descrição idêntica à anterior;
 - Zona 6 (Config. 6) – Descrição idêntica à anterior;
- Regularização
 - Zona 1 (Reg. 1) (fig. 7) – Direta; Inversa; Sequencial direta; Sequencial inversa; Sequencial; Alternante; Bifacial; Indeterminada;
 - Zona 2 (Reg. 2) – Descrição idêntica à anterior;
 - Zona 3 (Reg. 3) – Descrição idêntica à anterior;
 - Zona 4 (Reg. 4) – Descrição idêntica à anterior;
 - Zona 5 (Reg. 5) – Descrição idêntica à anterior;

- Zona 6 (Reg. 6) – Descrição idêntica à anterior;

Figura 7 - Zonas em que se reparte o artefacto para caracterizar, em diferentes porções, de forma mais detalhada, os negativos de configuração/regularização.

5. LCTs diversos

- Identificação da peça e proveniência;
- Matéria-prima;
- Comprimento (C), em milímetros (dimensão aferida segundo o eixo maior de simetria da peça);
- Largura (L), em milímetros (dimensão máxima perpendicular em relação à anterior);
- Espessura (e), em milímetros (aferida em função da orientação das duas dimensões anteriores);
- Peso (p), em gramas;
- Comprimento da lasca suporte, em milímetros*³
- Largura da lasca suporte, em milímetros*
- Tipo – segundo a tipologia de Bordes (1961);
- Suporte – Seixo rolado; Calote; Lasca de descorticagem (>75% de córtex preservado na face dorsal); Lasca cortical (50-75% de córtex preservado na face dorsal); Lasca com restos corticais (25-50% de córtex preservado na face dorsal); Lasca não cortical (<25% de córtex preservado na face dorsal); Lasca Kombewa; Lasca com dorso natural; Lasca indeterminada; Fragmento de lasca; Indeterminado
- Elementos relativos ao suporte aferidos para as peças sobre lasca:
 - Localização da percussão – estando a peça orientada segundo o seu eixo maior de simetria e posicionada com a face dorsal da lasca suporte virada para cima, determina-se a localização da percussão com base na disposição dos principais pontos da rosa dos ventos;
 - Talão – Cortical; Liso; Diedro; Facetado; Linear; Punctiforme; Suprimido; Parcialmente suprimido; Bipolar; Fraturado; Acidente de *Siret*; Ausente; Indeterminado;
 - Forma do talão – Convexa; Côncava; Reta; Sinuosa; Punctiforme; Suprimida; Parcialmente suprimida; Fraturada; Acidente de *Siret*; Ausente; Indeterminada;
 - Comprimento do talão, em milímetros;
 - Espessura do talão, em milímetros;

³ Com * assinalam-se os critérios que apenas foram aferidos para os LCTs diversos da estação paleolítica do Casal do Azemel e de Capuchos 1 (no caso do C e L da lasca apenas se aferiu no CAB), uma vez que nas restantes perfaziam um total residual.

- Ângulo do talão;
- Bolbo – Desenvolvido; Pouco desenvolvido; Duplo bolbo; Lasca parasita; Difuso; Suprimido; Parcialmente suprimido; Fraturado; Acidente de *Siret*; Ausente; Indeterminado;
- Negativos do suporte (número);
- Padrão dos negativos do suporte – Monopolar; Ortogonal; Bipolar; Lateral; Bilateral; Periférico; Centrípeto; Multipolar; Indeterminado;
- Elementos morfológicos aferidos*:
 - Extremidade distal – Convexa; Côncava; Reta; Apontada; Apontada fraturada; Sinuosa; Fraturada; Reavivada; Bisel; Indeterminado;
 - Zona proximal – Convexa; Côncava; Reta; Apontada; Sinuosa; Fraturada; Indeterminada;
 - Tipo de base – eCx: base espessa devido à preservação da superfície cortical do suporte; eSi: base espessa devido à morfologia do suporte (aplica-se sobretudo às lascas e calotes); eTu: base espessa, mas talhada unifacialmente; eTp: base espessa parcialmente talhada; cSl: base cortante determinada pela morfologia do suporte; cTu: base cortante talhada unifacialmente; cTb: base cortante talhada bifacialmente; mTu: base mista, cortante e espessa, com a zona cortante definida por talhe unifacial; mTb: base mista, cortante e espessa, com a zona cortante definida por talhe bifacial; mSl: base mista devido exclusivamente à morfologia do suporte;
 - Forma do lado esquerdo – Convexa; Convexa sinuosa; Côncava; Côncava sinuosa; Reta; Apontada; Sinuosa; Fraturada; Indeterminada;
 - Forma do lado direito – Descrição idêntica à anterior;
 - Aresta da extremidade distal – Regular; Pouco sinuosa; Sinuosa; Fraturada; Indeterminada;
 - Aresta da zona proximal – Descrição idêntica à anterior;
 - Aresta esquerda – Descrição idêntica à anterior;
 - Aresta direita – Descrição idêntica à anterior;
 - Secção transversal – Plano-convexa; Biconvexa assimétrica; Biconvexa; Romboidal; Romboidal irregular; Tabular; Trapezoidal; Triangular; Irregular; Indeterminada;
 - Secção longitudinal – Descrição idêntica à anterior.

- Elementos relativos à incidência do talhe por talhe do suporte:
 - Superfície acondicionada anverso* (0; <25%, 25-50%; 50-75%, >75%; 100);
 - Superfície acondicionada reverso* (0; <25%, 25-50%; 50-75%, >75%; 100);
 - Superfície retocada anverso (0; <25%, 25-50%; 50-75%, >75%; 100);
 - Superfície retocada reverso (0; <25%, 25-50%; 50-75%, >75%; 100);
 - Negativos de acondicionamento reverso* (número);
 - Negativos de acondicionamento anverso* (número);
 - Total de negativos de acondicionamento* (número);
 - Negativos de retoque reverso (número);
 - Negativos de retoque anverso (número);
 - Total negativos de retoque (número);
 - Total de negativos* (número);
 - Perímetro total do artefacto (PT), em milímetros;
 - Perímetro útil (PU), em milímetros;
 - Perímetro acondicionado (PAc)*, em milímetros;
 - Perímetro retocado (PRe), em milímetros;
 - Perímetro do dorso (PD)*, em milímetros;
 - Índice de acondicionamento (IAc) – calculado a partir da divisão do PAc pelo PT;
 - Índice de retoque (IRe) – calculado a partir da divisão do PRe pelo PT;
 - Índice de dorso (ID)* – calculado a partir da divisão do PD pelo PT;
 - Aspeto
 - Zona 1 (fig. 8) – Regular; Irregular; Dorso talhado; Dorso natural; Dorso misto (talhado + prévio); Dorso prévio; Acondicionamento; Acondicionamento + retoque; Preparação + retoque;
 - Zona 2 – Descrição idêntica à anterior;
 - Zona 3 – Descrição idêntica à anterior;
 - Zona 4 – Descrição idêntica à anterior;
 - Zona 5 – Descrição idêntica à anterior;
 - Zona 6 – Descrição idêntica à anterior;
 - Amplitude
 - Zona 1 (fig. 8) – Marginal; Invasor; Profundo; Marginal-invasor; Marginal-profundo;
 - Zona 2 – Descrição idêntica à anterior;

- Zona 3 – Descrição idêntica à anterior;
 - Zona 4 – Descrição idêntica à anterior;
 - Zona 5 – Descrição idêntica à anterior;
 - Zona 6 – Descrição idêntica à anterior;
- Modo
- Zona 1 (fig. 8) – Plano; Oblíquo; Abrupto; Plano + oblíquo; Oblíquo + abrupto;
 - Zona 2 – Descrição idêntica à anterior;
 - Zona 3 – Descrição idêntica à anterior;
 - Zona 4 – Descrição idêntica à anterior;
 - Zona 5 – Descrição idêntica à anterior;
 - Zona 6 – Descrição idêntica à anterior;
- Orientação
- Zona 1 (fig. 8) – Direta; Inversa; Sequencial direta; Sequencial inversa; Sequencial; Alternante; Bifacial; Indeterminada;
 - Zona 2 – Descrição idêntica à anterior;
 - Zona 3 – Descrição idêntica à anterior;
 - Zona 4 – Descrição idêntica à anterior;
 - Zona 5 – Descrição idêntica à anterior;
 - Zona 6 – Descrição idêntica à anterior;

Figura 8 - Zonas em que se reparte o artefacto para caracterizar, em diferentes porções, de forma mais detalhada, os negativos de retoque (estando a peça orientada segundo o seu eixo morfológico).

Bibliografia citada no Anexo I

- Bordes, F. (1961). *Typologie du Paléolithique Ancien et Moyen* (Vol. 1). Ed. Delmas. Bordeaux.
- Cunha-Ribeiro, J. P. (1999). *O Acheulense no Centro de Portugal: o Vale do Lis. Contribuição para uma abordagem tecno-tipológica das suas indústrias líticas e problemática do seu contexto cronoestratigráfico* [Ph.D., Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa]. <https://repositorio.ul.pt/handle/10451/27502>
- García-Medrano, P., Ashton, N., Moncel, M.-H., & Ollé, A. (2020). The WEAP Method: a New Age in the Analysis of the Acheulean Handaxes. *Journal of Paleolithic Archaeology*. <https://doi.org/10.1007/s41982-020-00054-5>
- Inizan, M. L., Reduron-Ballinger, M., Roche, H., & Tixier, J. (1999). *Technology and Terminology of Knapped Stone. Préhistoire de la Pierre Taillée*. Tome 5. Cercle de Recherches et d'Etudes Préhistoriques.
- Méndez-Quintas, E. (2017). *Caracterización y Variabilidad Tecnomorfológica de las Industrias Achelenses de la cuenca baja del río Miño (NO de la Península Ibérica)* [Ph.D., Universidad de Burgos]. <http://hdl.handle.net/10259/4570>
- Querol, M. A., & Santonja, M. (1979). *El yacimiento achelense de Pinedo (Toledo)*. Excavaciones Arqueológicas en España, 106.
- Sharon, G. (2006). *Acheulian Large Flake Industries: Technology, Chronology, and Significance* [Ph.D., Hebrew University of Jerusalem].
- Tixier, J. (1956). Le hachereau dans l'Acheuléen nord-africain. Notes typologiques. *Congrès Préhistorique de France - Compte rendu de la XV^e session, Poitiers-Angoulême, Société Préhistorique Française*, 914-923.